

ИСЛОМДА ФАРЗАНД ТАРБИЯСИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6457882>

МАЪМУРОВ АЗИЗБЕК

Тенги йўқ ва шериги йўқ, беназир бўлган Парвардигоримга беадад ҳамду санолар бўлсин, улуғ хулқ узра яралган сарвари коинот бўлмиш Пайғамбаримиз Муҳаммад Мустафо с.а.в.га чексиз дуруду саловотлар бўлсин. аммо баъд

Аллоҳ таоло ўз бандасини шундай яратди:

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سَلَالَةٍ مِّن طِينٍ (12) ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ (13) ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ

“ Қасамки, Биз исонни (Одамни) лойнинг сарасидан яратдик. Сўнгра уни (инсон наслини, аввало) мустаҳкам қароргоҳ (бачадон)даги маний қилдик. Сўнгра (бу) манийни лахта қон қилиб яратдик, бас, лахта қонни парча гўшт қилиб яратдик, бас, парча гўштни суюклар қилиб яратдик, (бу) суюкларга гўшт қопладик, сўнгра (унга жон киритиб, олдинги ҳолидан бутунлай) бошқача бир вужудни пайдо қилдик. Аллоҳнинг санаб адоғига етиб бўлмайдиган неъматлари ичидаги бир неъматдир. Ёшлик чоғларида уларни эркалаб кўнглимиз ҳузур қилади. Катта бўлганларида ёрдамларидан баҳраманд бўламиз. Вафот этганимиздан кейин эса уларнинг сайъ-ҳаракатлари туфайли номаи аъмолимиздаги савобларимиз зиёда бўлади.

Аллоҳ таоло инсонларга берган нематлари жуда хам куп уларнинг ичида бир немат борки бу фарзант нематидир. Фарзандга таълим тарбия бериш ота-онанинг дунё ва охиратдаги вазифаларидир.

Пайгамбаримиз айтдилар :

يا بني إن قدرت أن تصبح و تمسي و ليس في قلبك غش لأحد فافعل ثم قال لي يا بني و ذلك من سنتي و من أحبي سنتلي فقد أحبني و من أحبني كان معي في جنتي

Яани: эй угичам агар яшашликда давом этсанг бирор бир киши учун калбингда ёмоник хасад булмаса мана шундай кил, сунг эй углим мана шу менинг суннатимдир ким менинг суннатимни тирилтирса мени яхши курибти ва ким мени яхши курса жаннатда менбилан бирга булади .дедилар

Пайгамбаримиз айтдилар :

قال رسول الله صلعم: " مَنْ وُلِدَ لَهُ مَوْلُودٌ. فَأَذَنَ فِي أُذُنِهِ الْيُمْنَى وَ أَقَامَ فِي أُذُنِهِ الْيُسْرَى. رُفِعَتْ عَنْهُ أُمُّ الصَّبِيَانِ " .

“ Кимки туғилган фарзандининг ўнг қулоғига азон ва чап қулоғига такбир – иқомат айтса, у боладан Умму Сибён деган жодугар жин чиқиб кетади.”

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: " مَنْ كَانَ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ أَوْ أُخْوَاتٍ ، فَكَفَّهِنَّ وَ آوَاهِنَّ وَ زَوَّجَهُنَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ " قالوا : و ابنتان؟ قال: "وابنتان"

Пайғамбар алайҳиссалом айтадилар:

“ Кимда ким учта қизи бўлса ёки учта синглиси бўлса, бас уларни едирса – ичрса ва бошпана берса ва яхши кишиларга турмушга чиқарса киши жаннатга киради. Сўрадилар:- иккита бўлса-чи? Расулуллоҳ дедилар: Иккита бўлса ҳам”.

Ва яна битта бўлса ҳам деган ҳадис бошқа ривоятларга келган.

Муҳтарам жамоат! Бола тарбияси энг муҳим ишлардандир. Фарзанд ота-онага омонат. Бола қалби пок, нозик, содда ва ҳар қандай нақш ва суратдан холи гавҳардир. Унга қандай нақш солинса, шунга кўра шаклланади, эгган томонга эгилади. Агар бола яхшиликка ўрганиб, яхшилик ичида вояга етса, дунё ва охират саодатини топади. Албатта бу савобга унинг ота-онаси, муаллими ва унга тарбия берган ҳар бир киши шерикдир.

Пайғамбар алайҳиссалом айтадилар:

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث: صدقة جارية و علم ينتفع به و ولد صالح يدعو له (رواه مسلم)

«Инсон вафот этганда унинг амали тўхтайтиди, фақат уч нарсаси туфайли унинг номаи аъмолига савоб ёзилиб туради: садақани жория, фойдали илм, дуои хайр қилувчи солиҳ фарзанд». Муслим ривояти.

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: " مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ ، فَلْيُحَسِّنْ اسْمَهُ وَ أَدْبَهُ ، فَإِذَا بَلَغَ فَلْيُزَوِّجْهُ ، فَإِنْ بَلَغَ وَ لَمْ يُزَوِّجْهُ فَأَصَابَ إِثْمًا ، فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى أَبِيهِ "

Пайғамбар алайҳиссалом айтадилар:

“ кимга Аллоҳ таоло фарзанд берса, чиройли исм қўйсин ва гўзал одобда тарбияласин. Вақтики фарзанд балоғатга етса, уйлантирсин (қиз бола бўлса турмушга берсин). Агар уйлантирмаса (ёки турмушга

чиқармаса) ва шу туфайли фарзанди гуноҳ иш қилса, Аллоҳ таоло унга ҳам, отасига ҳам гуноҳ ёзади.”

Агар бола эътиборсиз ташлаб қўйилса, ёмонлик ичида ўсса, бадбахтликка юз тутди ва ҳалок бўлади. Бунда гуноҳ юки болани шу куйга солганларнинг, ота-онанинг зиммасига юкланади.

Улуғ ва қудратли Оллоҳ дейди:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

«Эй мўминлар, сизлар ўзларингизни ва аҳли оила-ларингизни дўзахдан сақлангиз» (Таҳрим, 6).

Ота фарзандини дунё оловидан қанчалик ҳимоя қилса, охират оловидан ундан-да кўпроқ ҳимоя қилмоғи керак. Одобу тарбия воситасида яхши хулқларни ўргатиш, ёмон-ликлардан қайтариш, тўкин-сочинликка одатлантирмаслик, зийнатга муҳаббат уйғотмаслик билан ота фарзандини охират оловидан сақлайди. Аксинча, бола дунё талабида улғайса, абадий ҳалокатга юз тутди.

Фарзанд дунёга келган илк кунлариданоқ кузатув остида бўлмоғи лозим.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ

“Ким эмизишни батамом қилишни ирода қилса, оналар фарзандларни тўлиқ икки йил эмизурлар.”

Болани эмизиш ва мураббийлик ишлари диёнатли, ҳалол аёлгагина ишониб топширилиши мумкин. Чунки, ҳаромдан ҳосил бўлган сутда барака йўқ. Агар ундан истеъмол қилса, боланинг қонига ҳаром аралашади ва табиати ҳаромга мойил бўлиб қолади.

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: " لا يدخل الجنة لحمٌ نَبَتَ مِنَ السُّحْتِ، و كلُّ لحمٍ نَبَتَ من السُّحْتِ كانت النار أولى به"

به"

Пайғамбар алайҳиссалом айтадилар:

“ Ҳаромдан ўсган гўшт пораси жаннатга кирмайди ва у дўзахга лойиқдир”.

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: " لا يدخل الجنة جَسَدٌ عُذِيَ بالحرام"

Пайғамбар алайҳиссалом айтадилар:

“ Ҳаромдан озуқланган жасад жаннатга кирмайди”.

Яхши-ёмонни фарқлаш ҳисси болада шакллана боргани сайин назоратни кучайтирмоқ лозим. Бунинг аввалги белгиси унда ҳаёнинг илк

нишонлари зоҳир бўлади. Шунчаки тортиниб туриш ҳали ҳаё эмас. Балки, ақл нури ёришиб, бола баъзи ишларнинг бошқасига зид эканлигини кўради, хунук деб топган ишларни қилишдан уяла бошлайди. Бу Оллоҳ таолонинг унга ҳадяси, хулқнинг поклигидан, қалбнинг софлигидан дарак берувчи башорат, ақлнинг камолга етаётганидан хушxabардир.

Ҳаёли болани эътиборсиз ташлаб қўйиш ярамайди. Балки унга ҳаё одобини ўргатиш билан ёрдам бермоқ лозим.

Кўпинча болаларда таомга очкўзлик билан ташланиш туйғуси ғолиб бўлади. Бунда тарбия таом ейиш одобидан таълим бериш билан бошланади. Масалан, таомни ўнг қўлда ейиш, «бисмиллоҳ» билан бошлаш, катталардан олдин лаганга қўл чўзмаслик ва таомни фақат ўзининг олдидан олиш, еяётган кишининг оғзига қарайвермаслик шошмасдан, яхшилаб чайнаб ейиш, луқмани оғзига кетма-кет тикавермаслик, таом юқини кийимига артмаслик, баъзан зиравор ёки ширинликларсиз қуруқ ноннинг ўзини ейишга одатланиш.

Шунингдек, кўп таом ейишнинг ёмонлиги, бу ҳайвонларга хос хусусият эканлиги, одобли бола таомни кам ейиши, бориға қаноат қилиши, таом танламаслик ҳақида гапирилса, бу ҳам тарбиядир.

Болада ранг-баранг ва ипақдан бўлган кийимларга эмас, оддий оқ рангдаги кийимларга рағбат уйғотиш лозим. Ранг-баранг ипақ кийимлар аёлларга хос эканлиги, эркак киши бундай нарсалардан узокроқ юриши боланинг ёнида бот-бот эслатиб турилиши керак. Ана шунда болада ранг-баранг ва ипақдан бўлган кийимни ёқтирмаслик туйғуси ҳосил бўлади.

Болани тўкин-сочинликда, қимматбаҳо кийимлар кийиб ўсган болалардан, бундай дабдабали ҳаётга рағбат уйғотадиганлар даврасига аралшиб қолишдан асрамоқ зарур. Чунки вояга етаётган болани эътиборсиз ташлаб қўйилса, кўп ҳолларда бу ахлоқнинг тубанлашувига сабаб бўлади. Натижада бола улғайгач, каззоб, ҳасадгўй, ўғри, чақимчи, қайсар, маҳмадана, енгилтак, маккор, беҳаё, ярамас бир кимсага айланиб қолиши мумкин.

Булардан сақланишнинг йўли — чиройли тарбия. Кейин мактабда дарс билан машғул бўлмоқ, Қуръон ва ҳадис таълимини олмоқ. Солиҳ инсонлар ва уларнинг ҳолатлари ҳақида тингланган ҳикоялар қалбда уларга муҳаббат уйғотади.

Болани ишқий қўшиқлар сақламоқ лозим. Бундай қўшиқлар бола зарофатини ва нозик таъбини бузади. Чунки бу нарсалар боланинг қалбига фасод уруғини сепади.

Қачонки болада чиройли хулқ мақтовга арзигулик бир феъл содир бўлса, уни ҳурмат билан шарафламоқ, кўнглини қувонтирадиган нарса билан тақдирламоқ, кўпчилик орасида бу феълни изҳор этмоқ зарур. Баъзи ҳолатларда бир марта бу феълга хилоф иш қилиб қўйса, уни кўрмаганга олиш фойдалироқ. Айниқса, бола бу ишини яширишга ҳаракат қилса. Чунки, бола бундай ҳолда айбидан ортиқроқ жазога тортилиб қолса, жазо акс таъсир этиши, айбининг очилиб қолишига ўрганиб, хатога журъ-атли бўлиб қолиши мумкин.

Агар бола сиз кўрмаганга олган айбини яна такрорласа, у ҳолда унга яширин, яъни ёлғизлигида танбеҳ бермоқ, бу ишнинг оқибати ёмон бўлишини уқтирмоқ лозим. Лекин танбеҳнинг ҳаддан ошиб кетишидан сақланмоқ керак. Акс ҳолда, боланинг қулоғи маломатга, хунук сўзларга одатланиб, панд-насиҳатлар қалбга етиб бормайдиган бўлиб қолиши мумкин.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "رحم الله والد أعان ولده على بره"

Пайғамбар алайҳиссалом айтадилар:

“ Яхшилик қилишда ўғлига ёрдам берган отани Аллоҳ таоло ўз раҳматига олади”.

Бола тарбиясида отанинг қатъияти, сўзидан қайтмаслиги муҳим аҳамиятга эга. У ўзининг бу табиатини фарзандига доимо сездириб туриши зарур. Она ҳам ўз навбатида отанинг айнан шу хусусиятини боланинг ёдига солиб турмоғи, шу тарзда фарзандини ёмонликлардан қайтармоғи лозим.

Эрталабки уйқу болани ялқов қилиб қўяди. Кечқурун эртароқ ухлаш эса кони фойда. Тўшакнинг ҳаддан ташқари юмшоқ бўлиши гавданинг эгилувчанлигини камайтиради, аъзоларнинг қотишига олиб келади. Семириш таомга рағбатни кучайтиради. Шунинг учун болани дағалроқ тўшакка, одмироқ либосга, оддий таомга ўргатиш кечиктириб бўлмайдиган вазифа.

Бола ниманики яширин қилса, бу унинг ўша ишни ёмон деб билгани туфайлидир. Демақ унга ҳар бир ишни очиқ қилишни ўргатмоқ вожиб.

قال رسول الله صلعم: "عَلِّمُوا أَوْلَادَكُمْ السَّبَّاحَةَ وَالْمَرْكَبَةَ وَالرَّمِيَّ وَالْمَرْأَةَ الْمُعَزَّلَ"

Ибн Умар р.а. ривоят қиладилар: Расулуллоҳ с.а.в. марҳамат қиладилар: *“Фарзандларингизга сузишни, чавандозликни ва мерганликни, қизларингизга эса тикишни ўргатинглар”*.

Эрталабки бадан тарбия дангасаликни қувади. Кийимларининг олдини очиб, қўлларини ёйиб, шошиб юриш одобга мувофиқ эмас. Ота-онасида бор нарсалар билан ёки тансиқ егулик қимматбаҳо либослари билан, антиқа қалам-дафтарлари билан дўстларига мақтанмоғи ёмон хулқдир. Балки, у ҳар бир дўстига тавозуъ ва ҳурмат билан муомала қилишга одатланмоғи, ўзаро суҳбатларда меҳрибон ва мулойим бўлмоғи лозим. (Агар дўстлари шунга лойиқ бўлса).

Агар болалардан бири унга нимадир берса, гарчи у буни ўзига нисбатан ҳурмат деб билса ҳам олишга одатланмаслик зарур. Чунки, юксаклик олишда эмас, беришда! Олишда маломат ва тубанлик бор. Тамаъ қилиш хорлик, бу худди итнинг қилиғига ўхшайди: ит бирон луқма илинжида думини ликиллантиб доимо нимадир тамаъ қилади.

Болаларнинг пулни яхши кўриши жуда хунукдир. Аслида бу нарсдан илон ва чаёнлардан ҳам кўпроқ ҳазар қилмоқ керак. Зар ёки пулни яхши кўриш, уни қўлга киритишни иташ нафақат болалар учун, балки катталар учун ҳам заҳарнинг зиёидан-да кучлироқ офатдир.

Кўпчилик ичида тупуриш, бурун қоқиш, эснаш, бировга орқа ўгириб ўтириш, оёқни оёқда чалиштириш, кафтни иякка тираш ярамас одатлардан ҳисобланади. Бошни елкага ташлаб туриш ҳам ялқовлик белгиси.

Бола суҳбат қоидаларидан хабардор бўлмоғи лозим. Кўп гапириш туфайли киши сурбет бўлиб қолиши, маҳмадона деган ном олишини унга доимо эслатиб турилса ва аввало, эслатувчининг ўзи бу гапига амал қилса, бола албатта бу насиҳатни олади.

Хоҳ рост, хоҳ ёлғон бўлсин, бола ёшлигидан қасам ичишга ўрганиб қолмасин. Модомики, суҳбатдоши ўзидан катта экан, уни тингласин. Чунки, суҳбатдошнинг гапини бўлишдан кўра уни тинглаш чиройлироқдир.

Одобли бола йиғинларда катталарга жой беради, бефойда гаплардан тийилади, бировни сўкмайди, лаънатламайди.

Болани дағал, сўкиниб гапирадиган оғзи шалақ кишиларга аралашиб қолишдан сақламоқ лозим. Аслида, болани ёмон муҳитга тушиб қолишдан асраш тарбиянинг асоси ҳисобланади.

Агар бола муаллимидан калтак еса, шовқин-сурон кўтармасин, кимдандир ҳимоя кутмасин, балки сабр этсин. Буни бола албатта билиши керак. Бунинг учун унга босиқлик ботир ва эр кишиларнинг одати, дод-вой солиб, шовқин-сурон кўтариш эса аёлларга хос одат эканлиги англантилади.

Болага дарсдан сўнг чарчоқни ёзиш учун чиройли ўйинларга изн бериш мумкин. Лекин тинкаси қурийдиган даражада ўйин билан машғул бўлиб қолиши дуруст эмас. Шунингдек болани ўйиндан буткул маҳрум қилиб, доимий таълимга мажбурлаш ҳам ярамайди. Бундай такаллуф ёш қалбни ўлдиради, заковатни сўндиради, ҳаётдан бешиш туйғусини пайдо қилади. Фурсат бўлди дегунча бола бу танг шароитдан чиқиб кетиш учун ҳийла ахтарадиган бўлиб қолади.

Отага, муаллимига, хоҳ яқин, хоҳ бегона бўлсин, ўзидан ёши катта ҳар бир тарбиячига итоат қилишни, уларга ҳурмат кўзи билан қарашни, уларнинг олдида ҳар қандай ўйинни тарк этишни бола билиши лозим,

Бола яхши-ёмоннинг фарқига боргани сайин таҳорат ва намоз таркига узри йуқолади. Рамазонда тўлиқ бўлмасада, баъзи кунларида рўза тутишга буюрилади. Ипак кийимдан, тилло узук ва тиллодан ясалган бошқа нарсаларни ишлатишдан қайтарилади. Умуман, бу пайтда болага шариат доирасида эҳтиёжи тушадиган барча нарсаларни ўргатиш зарур. Чунки бизнинг миллийлигимиз шундан иборат.

Болаларни ўғирлиқ ҳаром, хиёнат, ёлғон, бузуқлик каби иллатлардан қўрқитиб ўстирилади. Ёши улғайгани сайин болада бундай ишларнинг сирига етиш имкони кўрина бошлайди. Ўшанда унга шундай эслатиш мумкин: «Таомлар доридир. Уларни истеъмол қилишдан мақсад — барчамизни яратган Оллоҳ таолонинг тоатига қувват олиш. Дунё асл ватан эмас, чунки унда боқийлик йўқ. Ўлим дунё неъматини қирқади, Дунё ўткинчи бир маскан, охират эса доимий қароргоҳдир. Ўлим — исталган соат келиши мумкин бўлган, кутилган нарса. Бу дунёда охират учун озиқ ғамлаган киши ҳақиқий оқил ҳисобланади.

Оллоҳ таоло хузурида бундай кишининг даражаси баланд, жаннатдаги насибаси янада бисёр».

Мияси тўқ, бола ёшлик бебошликларини англай боргани сайин айни вояга етаётган пайтда айтилган бу сўзлар унга фойдали, шифобахш, худди тошга ўйилган нақшдек, қалбида чуқур из қолдиради. Агар акси бўлса, бола ўйин-кулгуга берилади, бузуқ, беҳаё ишларга улфат тутинади, таомга очкўзлик, либос, зийнат, фахру мақтанчоқлик каби иллатларга муҳаббат қўяди. Қалби ҳақни қабул қилмайдиган бўлиб қолади.

Бола тарбиясида эътибор заррача сусаймаслиги лозим, айниқса, илк тарбия даврида. Чунки, бола табиатан яхшилиқни ҳам, ёмонлиқни ҳам қабул қилишга тайёр хилқатдир. Ота-онаси уни мана шу икки томондан бирига майл этишига сабаб булади.

قال رسول الله صلعم: "ما من مولود إلا يولد إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه" متفق عليه

Пайғамбар алайҳис салом айтдилар: «Ҳар бир гўдак (ислом) фитратида туғилади. Лекин ота-онаси уни ё яхудий, ё насроний, ё мажусий қилади» (Муттафақун алайҳ).

Саҳд ибн Тустарий шундай ҳикоя қилади: «Уч ёшимда эдим. Тунлари уйғониб кетиб, тоғам Муҳаммад ибн Сиворнинг намоз ўқишини кузатардим. Бир куни тоғам менга:

- Сени яратган Зот — Оллоҳ таолони зикр қилмайсанми? дедилар.
- Қандай зикр қиламан? – деб сўрадим.
- Ётаётганингда тилингни қимирлатмасдан, қалбдан «Оллоҳ мен билан бирга, Оллоҳ менга назар солувчи, Оллоҳ мени кўриб турувчи Зотдир» деб уч марта айтасан, дедилар.

Бу сўзларни кечалари айтаётганимни тоғамга билдирдим. У киши ҳар куни кечаси шу сўзларни етти марта қайтаришимни айтдилар. Буни ҳам бажардим. Кейин тоғам бу зикрни ҳар кечаси ўн бир марта такрорлашимни айтдилар. Такрорладим, қалбимда бу сўзларнинг ҳаловатини туйдим.

Фарзанд – Аллоҳнинг санаб адоғига етиб бўлмайдиган неъматлари ичидаги бир неъматдир. Ёшлик чоғларида уларни эркалаб кўнглимиз ҳузур қилади. Катта бўлганларида ёрдамларидан баҳраманд бўламиз. Вафот этганимиздан кейин эса уларнинг сайъ-ҳаракатлари туфайли номаи аъмолимиздаги савобларимиз зиёда бўлади.

Биз ҳозир айтиб ўтган мавъизамизга қулоқ солиб, келажакимизни шу аснода тарбияласак, шак-шубҳа йўқки фарзандларимиз бахтли, саодатли умргузаронлик қиладилар.